

Dario Borso (Cartigliano, 8 dic. 1949) è un filosofo e traduttore italiano.

Ha studiato filosofia all'Università degli Studi di Milano e alla Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität di Bonn. Dopo la laurea è stato borsista presso il Centro di studi del pensiero filosofico del Cinquecento e del Seicento del CNR e coordinatore delle attività seminariali della Fondazione Feltrinelli fino al 1980, anno in cui è entrato in ruolo come ricercatore confermato presso la cattedra di Storia della filosofia del professor Mario Dal Pra.

Ha insegnato fino alla pensione Storia della filosofia all'Università degli Studi di Milano ed Estetica presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Pur mantenendo un'impostazione prevalentemente filosofica, ha ampliato nel tempo i suoi interessi alla letteratura, alla psicanalisi e alle arti visive, concentrandosi in particolare sulla traduzione come pratica critica e come strumento essenziale di condivisione del sapere.

Opere

Hegel politico dell'esperienza, Feltrinelli, 1976. ISBN 9788807223259.

(con altri) Società politica e stato in Hegel, Marx e Gramsci, Cleup, 1977.

(con altri) Forme di sapere e forme di vita, Dedalo, 1981.

Il giovane Cacciari, Stampa Alternativa, 1995. ISBN 9788872262252.

Sulla tomba di Rilke, Il PulcinoElefante, 2003.

(con altri) Il vasaio innamorato, Canova, 2010. ISBN 9788884092359.

(con altri) Il marmo, la fontana, il precipizio, Le Lettere, 2012. ISBN 9788860876195.

(con altri) Ragione, giustizia, filosofia, Feltrinelli, 2014. ISBN 9788807105029.

(con altri) Goffredo Parise, Marcos y Marcos, 2016. ISBN 9788871687575.

(con altri) SAFT: Modular Book on Architecture, Art & Culture, Corraini, 2018. ISBN 9788831942010.

Tre quadernetti indiani, Exòrma, 2019. ISBN 9788898848874.

Celan in Italia: storia e critica di una ricezione, Prospero, 2020. ISBN 9788831304306.

Ostaggi d'Italia: tre percorsi obbligati nella Storia, Exòrma, 2021. ISBN 9788831461177.

Edizioni critiche

Mario Dal Pra, La guerra partigiana in Italia, Giunti, 2009.

Mario Dal Pra, Il pensiero filosofico di Marx, Shake, 2011. ISBN 9788896321201.

Luciano Parinetto, Teorie dell'alienazione, Shake, 2012. ISBN 9788897109181.

Elvio Fachinelli, Al cuore delle cose: scritti politici, DeriveApprodi, 2016. ISBN 9788865481455

Gianni Brera, Dalla Bassa, Giunti, 2018. ISBN 9788884995513.

Elvio Fachinelli, Grottesche: notizie, racconti, apparizioni, Italo Svevo, 2019. ISBN 9788899028428.

Giovanni Faldella, Le conquiste, Prospero, 2021. ISBN 9788831304583.

Andrea Palladio, Viaggio in Italia, Prospero, 2022. ISBN 9788831305207.

Elvio Fachinelli, Esercizi di psicanalisi, Feltrinelli, 2022. 9788807105654.

Renzo Biasion, Tempi bruciati, Prospero, 2023. ISBN 9788831305740.

Goffredo Parise, Lettere a Elsa, Prospero, 2023. ISBN 9788831305849.

Elvio Fachinelli, Dieci storie qualsiasi, Castelvecchi, 2025. ISBN 9788832925268.

Curatele con traduzione

Søren Kierkegaard

(in collegamento con il "S. K. Forskningscenter" di Copenaghen)

Sul concetto di ironia in riferimento costante a Socrate, Guerini, 1989 (poi pluririedito da Rizzoli). ISBN 9788817170208.

Prefazioni, Guerini, 1990 (poi pluririedito da Rizzoli). ISBN 9788817170758.

La ripetizione, Guerini, 1991 (poi pluririedito da Rizzoli). ISBN 9788817057950.

Due epoche", Stampa alternativa, 1994. ISBN 9788872261958.

Una recensione letteraria, Guerini, 1995. ISBN 9788878025677.

(con S. Davini) In vino veritas, Tranchida, 1996. ISBN 9788880031062.

Dalle carte di uno ancora in vita, Morcelliana, 1999. ISBN 9788837217525.

La nostra epoca, Morcelliana, 2013. ISBN 9788837227395.

Diciotto discorsi edificanti 1843-1844, Morcelliana, 2024. ISBN 9788837239374.

Timore e tremore, Morcelliana, 2025. ISBN 9788837240417. ISBN 9788806228446.

Paul Celan

(in collegamento con Bertrand Badiou ed Eric Celan)

Oscurato, Einaudi, 2010. ISBN 9788806200152.

Poesie sparse pubblicate in vita, Nottetempo, 2011, ISBN 9788874523306.

La sabbia delle urne, Einaudi, 2016, ISBN 9788806228446.

Aleksandr Blok, I dodici (trad. ted. Celan), L'Arcolaio, 2018, ISBN 9788899322441.

Microliti: aforismi, abbozzi narrativi e frammenti di poetica, Mondadori (Lo Specchio), 2020. ISBN 9788804724414.

L'antologia italiana, Nottetempo, 2020. ISBN 9788874528790.

Osip Mandel'st'am, Poesie (trad. ted. Celan), Crocetti, 2023. ISBN 9788883063763.

Arno Schmidt

(in collegamento con la A. S. Stiftung di Bargfeld)

(con Domenico Pinto) Ateo? – Altroché!, Ipermedium, 2007. ISBN 9788886908726.

Leviatano, Mimesis, 2013. ISBN 9788857512969.

I profughi, Quodlibet, 2016. ISBN 9788874627264.

Paesaggio lacustre con Pocahontas, Del Vecchio, 2026. ISBN 9788861102354.

Autori vari

Rainer M. Rilke, Requiem per un'amica, Quaderni di Orfeo, 2003.

Friedrich Hölderlin, Stagioni, Quaderni di Orfeo, 2004.

Aleš Šteger, Berlino, Zandonai, 2009. ISBN 9788895538228.

(con Valentina Parisi) Lev Šestov, Che cos'è il bolscevismo?, Morcelliana, 2017. ISBN 9788826500003.

Marion Poschmann, Le isole dei pini, Bompiani, 2019, ISBN 9788830101425.

Jean Paul, Viaggio a Flätz, Del Vecchio, 2020. ISBN 9788861101890,

(con Valentina Parisi) Lev Šestov, Sradicamento, Morcelliana, 2020. ISBN 9788837233549.

Georg Trakl, Quaranta poesie, Giometti & Antonello, 2020. ISBN 9788898820313.

Claire Goll, Cercando di afferrare il vento, Prospero, 2021. ISBN 9788831304429.

Pierre-Daniel Tempelier, Erik Satie, Prospero, 2022. ISBN 9788831304900.

Alfred Jarry, L'oggetto amato, La Vita Felice, 2025. ISBN 9788893468626.

(con Stefania Mariotti) Johann Peter Hebel, Ladruncoli, beoni, bricconi, vagabondi, Ibis, 2026, ISBN: 8871647726.

Denis Diderot, Una satira, un imbroglio e un divertissement, La Vita Felice, 2026.

Curatele d'arte

Ugo Mulas, Danimarca 1961, Humboldt Books, 2017, ISBN 9788899385651.

Saul Steinberg / Ugo Mulas, Graffiti, Dario Cimorelli Editore, 2024, ISBN 9791255610564.

Laboratori di scrittura

(per persone con disabilità psichica, promossi da Fondazione Empatia Milano, Biblioteca Inclusiva e Cooperativa Lotta contro l'Emarginazione)

In opera: racconti empatici, Armando Editore, 2019. ISBN 9788860812063.

In punta di penna: un percorso collettivo di scrittura, Maingraf, 2020.

Attività editoriale

Nel triennio 2005–2007, con il marchio Il ragazzo ubiquo, è stato editore di una sessantina di librini d'arte tirati a mano in 44 copie ciascuno, proponendo testi di autori come Flaubert, Andersen, Kafka, Magrelli, Dotremont, Neri, Cage, Consonni, illustrati da artisti come Steinberg, Blank, Ragozzino, Dorigatti, Casiraghy, Spica, Borioli, Rebori.

Collaborazioni a riviste e quotidiani

Suoi contributi sono apparsi sulle riviste Belfagor, Humanitas, Kierkegaardiana, Rivista di storia della filosofia, Quaderni Feltrinelli, Italia Contemporanea, Leggere, Micromega, Acme, Testo a fronte, Internazionale e Vita. Ha inoltre collaborato con le pagine culturali de L'Unità, Reporter, Il Sole 24 Ore e Il Fatto Quotidiano.

Attività online

Negli ultimi anni è stato attivo in rete pubblicando numerosi articoli su vari litblog, tra cui: Satisfiction e La dimora del tempo sospeso (dove ha tenuto una rubrica culturale), Nazione indiana, Antinomie, Pangea, Minima et Moralia, Tysm, HookMagazine e L'EstroVerso.

Intervista

Antonio Gnoli, "Intervista a Dario Borso", "Robinson - la Repubblica", 9 novembre 2025: <https://www.morcelliana.net/img/cms/Recensioni/2025-11-09-KIERKEGAARD-TIMORE-E-TREMORE-MORCELLIAN-A-LA-REPUBBLICA-ROBINSON.pdf>